

O ENVELHECIMENTO E O IMPACTO NO SISTEMA GENITAL FEMININO

Maria Julia Dos Santos Apolinario¹
Cleiane Eveling Sousa Calvalcante²
Skarlete e Souza Bizerra³
Caren Nadia Soares De Sousa⁴

RESUMO: O envelhecimento genital feminino é algo bastante complexo, pois envolve diversas alterações hormonais e fisiológicas que geram bastante impacto na vida da mulher. Com a menopausa, que geralmente ocorre entre 45 a 55 anos, há uma diminuição drástica da produção de estrogênio e progesterona, causando diversas consequências na qualidade de vida. Essas mudanças podem ser de sudorese intensa até dor em relações sexuais. Além de tudo isso, esse envelhecimento impacta na saúde mental e ocasiona outros distúrbios com transtorno de ansiedade e depressão, e compulsão alimentar. É fundamental a compreensão e ajuda para que as mulheres entendam o processo de envelhecimento por meio de vida saudável com prática de exercício e alimentação saudável. Esta compreensão das mudanças naturais e a busca por tratamentos corretos visando um envelhecimento saudável e ativo. Neste artigo, visa-se as alterações principais no sistema genital e visando uma estratégia para o manejo correto.

Palavras-chave: Envelhecimento, Impacto, Vida.

1. Estudante de Enfermagem pela Universidade da Grande Fortaleza - UniGrande, Fortaleza Ce. E-mail: jullynhasantos92@gmail.com

2. Estudante de Enfermagem pela Universidade da Grande Fortaleza - UniGrande, Fortaleza CE. E-mail: evelingsousa26@gmail.com

3 Estudante de Enfermagem pela Universidade da Grande Fortaleza - UniGrande, Fortaleza CE E-mail: skarletsouza@outlook.com.br

4. Enfermeira Esp. Enfermagem Cardiovascular e Hemodinâmica pela Universidade Estadual do Ceara – UECE, Fortaleza CE. Mestre e doutora em farmacologia pela Universidade federal do Ceara – UFC, Fortaleza CE. Pós doutorado em psiquiatria transnacional pela Universidade Federal do Ceará- UFC, Fortaleza CE E-mail : carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As consultas regulares ao ginecologista são essenciais para monitorar a saúde íntima e discutir quaisquer preocupações ou sintomas que possam surgir ao longo do tempo. O envelhecimento é um processo natural que afeta todos os sistemas do corpo, incluindo o sistema genital feminino. Com o passar do tempo, as mudanças hormonais, principalmente a queda dos níveis de estrogênio durante a menopausa, causam transformações importantes nos órgãos reprodutivos das mulheres. Essas mudanças podem impactar tanto a fertilidade quanto a saúde sexual, afetando o bem-estar físico e emocional. Entre os efeitos mais comuns estão o afinamento dos tecidos vaginais, a diminuição da lubrificação e a perda de elasticidade, que podem gerar sintomas como ressecamento, desconforto durante as relações sexuais e maior propensão a infecções. Além disso, o envelhecimento pode afetar a musculatura do assoalho pélvico, o que aumenta o risco de problemas como incontinência urinária e prolapso.

Entender como o envelhecimento afeta o sistema genital feminino é essencial para desenvolver cuidados de saúde específicos para essa fase da vida, promovendo uma melhor qualidade de vida para as mulheres mais velhas. Por fim, é importante destacar que a manutenção de um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares e a cessação do tabagismo, podem ter um impacto positivo na saúde íntima das mulheres durante o envelhecimento. As consultas regulares ao ginecologista são essenciais para monitorar a saúde íntima e discutir quaisquer preocupações ou sintomas que possam surgir ao longo do tempo.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Foram selecionados dois livros e um artigo científico com literatura atualizada para analisar o impacto do envelhecimento genital feminino na visão de uma mulher.

O texto apresenta uma visão geral sólida, destacando sua importância e algumas melhorias, que podem se tornar um recurso ainda mais valioso para as mulheres que buscam entender e lidar com essas mudanças. As informações apresentadas são baseadas em conceitos médicos atualizados, enfatizando que a adoção de um estilo de vida saudável é fundamental para minimizar os efeitos do envelhecimento, a importância da prevenção e do cuidado contínuo para manter a saúde íntima durante o envelhecimento, abordando os aspectos físicos, emocionais e psicológicos.

3. CONCLUSÃO

Analisamos que o envelhecimento é um processo natural, mais não precisa ser um obstáculo para a nossa felicidade e bem-estar. Acreditamos que o envelhecimento não deve ser visto como um processo que limita nossa feminilidade ou capacidade de desfrutar da vida. Ao contrário, é uma forma de oportunidade para redescobri nossa sexualidade e explorar novas formas de conexão emocional e física. Ao cuidar da nossa saúde emocional e física, podemos manter uma vida plena e satisfatório.

Para melhorar os sintomas e minimizar os impactos emocionais, do envelhecimento genital podemos exercer a prática do exercício de KEGEL para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, uma dieta rica em ômega-3 e vitamina E, usar lubrificantes vaginais para reduzir o desconforto durante as relações sexuais e busca apoio emocional com profissionais de saúde, amigos e familiares.

REFERÊNCIAS

TAVARES Deise. Autonomia genital feminina no processo de envelhecimento: revisão integrativa de literatura, data de acesso: 31/11/2024.

BOTELHO, Dra caticilane (Org.). Envelhecimento e Saúde íntima. Local: Post do Blog ano:2023, data de acesso:31/11/2024.

BARRETO, Carolina. Entendendo o envelhecimento genital uma perspectiva abrangente, cidade: Salvador-ba, data de acesso: 31/11/2024.